

Greeting Letter from Professor

Dr. **PULBERE OLEG** – *Ph.D., Doctor Științe Medicale, University Associated Professor Department of Traumatology and Orthopedics, Clinical Hospital of Traumatology and Orthopedics, Chisinau, Republica Moldova*

Doi: **10.5281/zenodo.13833631**

Mult stimați Colegi!

În primul rând, doresc să vă Felicit cu cea de a VI- ediție a Conferinței Internaționale "Forum al Recuperării Fizice Medicale Chișinău 2024", un eveniment frumos care atrage activ atenția a tot mai mulți profesioniști din domeniul Reabilitării Medicale și desigur, atrage interesul specialităților medicale ce au tenențe cu această importantă ramură.

În al doilea rând, vă Felicit cu apariția celei de-a 6-a ediții a Jurnalului anual "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine". Este foarte lăudabil că jurnalul, pe an ce trece, este tot mai apreciat de colegii internaționali, datorită accesului deschis al articolelor și sticteții în ceea ce privește acceptarea doar a lucrărilor originale. Sunt, extrem de bucuros să văd că multe publicații ale medicilor chirurghi, inclusiv și ortoped – traumatologilor, ceea ce iarăși confirmă statutul solid al jurnalului.

În final, vă urez ca toți pașii făcuți de voi, stimați colegi, în toți acești ani, să aducă tot mai multe roade, ca intrunirile profesionale să aducă noi informații utile și ca conlucrarea interdisciplinară, între specialitățile noastre, să fie constructivă, calitativă, cu rezultate pozitive pentru pacienții noștri.

Vă urez realizări frumoase, stimați Colegi!

Dear Colleagues!

First of all, I want to congratulate you on the 6th edition of the International Conference " Forum Physical Rehabilitation Chisinau 2024", a beautiful event that actively attracts the attention of more and more professionals in the field of Medical Rehabilitation and of course, attracts the interest of the specialties medical related to this important branch.

Secondly, I congratulate you on the publication of the 6th edition of the annual "Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine". It is highly commendable that the journal, year by year, is more and more appreciated by international colleagues, due to the open access of the articles and the strictness regarding the acceptance of only original works. I am extremely happy to see that many publications by surgeons, including orthopedic traumatologists, which you repeat confirm the solid status of the journal.

Finally, I wish you that all the steps taken by you, dear colleagues, in all these years, will bring more and more results, that the professional meetings will bring new useful information and that the interdisciplinary collaboration, between our specialties, will be constructive, qualitative, with positive results for our patients.

I wish you beautiful achievements, dear Colleagues!

With best regards, Professor Pulbere Oleg!